

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭТНОЭЛЕМЕНТЫ В ОДЕЖДЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046753>

Гайсина Р.Ш.

Преподаватель кафедры «Дизайн одежды» Национального института
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.

АННОТАЦИЯ

Данной темы заключается в сохранении традиционных этноэлементов в современной переработке и переосмыслении их как исторического культурного наследия народа. Коллекции, разрабатываемые с использованием этноэлементов, могут быть предназначены участникам или гостям фестиваля традиционных игр по стрельбе из лука в Узбекистане и Казахстане.

Ключевые слова: *этнокультура, национальная одежда, дизайн, этноэлемент.*

ABSTRACT

This topic is to preserve traditional ethnic elements in modern processing and rethink them as the historical cultural heritage of the people. Collections developed using ethnic elements can be intended for participants or guests of the festival of traditional archery games in Uzbekistan and Kazakhstan.

Key words: *ethnoculture, national clothing, design, ethnoelement.*

Литературный обзор. Э. Кожабаев, Е. Оспанулы, С. Акатай, О.А. Сухарева и многие другие, изучали в своих трудах вопросы культуры, древних воззрений, традиционных орнаментов и их значение.

Муратбаев А.Т. в своей статье «Изучение и применение казахского национального орнамента в творческой деятельности студентов» рассмотрел идеи подачи орнаментальных мотивов, смыслового содержания казахских узоров-орнаментов и слияния их в декоративно-прикладном искусстве и этно - дизайне, через образы в произведениях художников.

В статье Файзуллиной Э.Е. «Использование этнических элементов и мотивов в современном дизайне одежды» показан поиск уникального стиля дизайнеров одежды совмещающих характерные особенности традиционной культуры с актуальными чертами современной моды.

Авторы Володева Н. и Аджибаева А. в своей статье «Творческая интерпретация элементов декора традиционного костюма народов Центральной Азии в коллекциях современных дизайнеров одежды» раскрывают вопросы использования особенностей декоративного оформления традиционного костюма народов Центральной Азии и Казахстана в современной дизайнерской практике.

Литературный обзор показал, что исследования по изучению этноэлементов традиционного костюма и применения его в разработке коллекции современной одежды вызывают большой интерес у дизайнеров одежды. На основании этого анализа можно сказать, что рассматриваемая тема актуальна в настоящее время и имеет большой потенциал для развития и применения ее при разработке дизайна одежды в будущем.

Введение. Сохранение своей истории, своего культурного наследия является одной из актуальных проблем современного общества. Проведение фестивалей традиционных игр способствует возрождению исторического наследия. Данные мероприятия становятся все популярнее в настоящее время, особенно на территории Средней Азии. В качестве примера можно отметить чемпионат по традиционной стрельбе из лука, который проходил впервые в Жанаозене в Казахстане в 2022 году. В Узбекистане также проводят фестивали народных игр, в которые включена стрельба из лука. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию и популяризации вида спорта стрельба из лука". В документе определены основные направления дальнейшего развития стрельбы из лука [16]. На данный момент в Ташкенте проводится Международный турнир «Алпамыш и Барчиной»; в Самарканде – Международный турнир среди женщин «Кубок Тумариса»; в Бухаре, Коканде, Самарканде, Хиве – «Неделя туризма и стрельбы из лука». Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.05.2022 г. № ПП-259 «О мерах по популяризации и развитию видов этноспорта». В постановлении сказано установить, что с 2023 года на традиционной основе: по видам этноспорта в городе Ташкенте ежегодно должен проводиться республиканский фестиваль «Uzbekistan Ethno Games»; в городе Хиве каждые два года должен проводиться Международный фестиваль этноспорта. При этом церемонии открытия и закрытия фестиваля организуются в комплексе «Ичан Калъа» [7]. На фестивали такого плана приезжают не только участники, но и гости. Многие из гостей хотят приобщиться к участию.

При разработке моделей одежды в данном направлении источником вдохновения могут выступать костюмы женщин-воительниц кочевых народов

Азии. Такие элементы как защитные щитки на руки, кожаные и железные пояса, сапоги «саптама етік», нашивные бляшки, аппликации характерные одежде кочевых народов представляют большой интерес. Достойным примером является коллекция «Орда», созданная профессиональным коллективом в рамках Шоу-театра «Домино» (Алматы, Казахстан), в которой были впервые разработаны костюмы сарбазов - казахских воинов - батыров. В данной коллекции хорошо отражена эстетика воителей народа, чувствуется сила духа воинов. Применение кожи, меховой отделки, элементов воинской амуниции, этнических орнаментов делают коллекцию этнической, а такие элементы как корсеты, плотно прилегающие штаны, не азиатский крой заставляют коллекцию смотреться современно, стилизованно (Илл.1).

Илл.1 Коллекция «Орда» профессионального коллектива (Алматы, Казахстан)

<https://www.google.com/search>

Концепция как основная составляющая проекта может быть определена созданием образа современного тематического костюма для фестиваля традиционных игр, в частности стрельбе из лука на основе костюма кочевых народов Азии, воплощающего в себе этническую принадлежность, силу духа, эстетичность.

Интересен тот факт, что украшения на одежде и оружии воинов означали принадлежность к различным племенам. Их наносили с целью навести страх на врагов и отпугнуть злых духов. Верили, что определенные узоры обладают магической защитной силой, и, нанося узор на оружие, воин заклинает его успешно разбить врага и защитить обладателя. Орнаменты, выполненные на одежде, без сомнения, имели тоже свое значение и определенное месторасположение. По традиционным представлениям древних народов, населявших территорию Средней Азии, предметы мира были одушевлены.

Каждый предмет, вещь обладают, кроме чувственной еще и сверхчувственной формой. Поэтому любой предмет есть тень, символ, знак чего - то другого недоступного обычному сознанию (Акатай С.2001 г., 72с.). Использование орнаментов равняется заклинанию, чтоб утешить, умиловать, призвать силы мироздания.

В современной разработке одежды в этнонаправлении происходит искажение значений узоров и орнаментов по причине того, что истинное значение стало забываться, подверглось переосмыслению. Большинство дизайнеров не учитывают силу семантики орнаментов и используют их в качестве этноматериала для достижения этнического образа. Возможно это явление стало результатом изменения социального, политического, культурного строя, быстротечно меняющегося темпа жизни и технологизации цифрового мира. Использование дизайнерами одежды с этноэлементами в таком осмыслении допустимо, считается нормой. В настоящее время прослеживается тенденция возрождения и сохранения культурных ценностей, в том числе и этноэлементов. Поэтому применение дизайнерами в одежде этноэлементов, пусть даже в таком понимании, способствует развитию данной тенденции. Появление на рынке одежды, выполненной в этнонаправлении, имеет большой интерес со стороны потребителей. Становится актуально данное направление не только в личном потреблении, но и в популяризации народом своего этноса на различных массовых мероприятиях, таких как фестивали, народные гуляния и т.д.

В данной статье предлагается рассмотреть работы студентки 4 курса Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода Хамидллаевой У., обучающейся по направлению «Дизайн одежды» (Илл.2), как пример разработки моделей в этностиле с использованием традиционных элементов, предназначенных участникам или гостям фестиваля традиционных игр по стрельбе из лука в Узбекистане и Казахстане. Разработанные модели обоснованы изучением традиционных этноэлементов - орнаментов и самого костюма. Источником послужил казахский костюм. Используются такие материалы как искусственный мех, кожзаменитель, ткани с эффектом замши. Модели интерпретированы на современный образ, подчеркивают этно-эстетику участника игр.

Заключение. В настоящее время использование дизайнерами одежды этноэлементов способствует популяризации этноса определенного народа, которое находит применение в актуализации культурных традиционных

мероприятий – фестивалей и народных гуляний, возрождающихся на данный момент.

Илл.2 Работы Хамидллаевой У.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES):

1. Акатай С. Древние культы и традиционная культура казахского народа. Изд. «Алматы»2001г., 72с.
2. Гофман А. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994- 160с.

3. Демшина, А. Ю. (2011). Этнотенденции в пространстве современной моды. Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, (1), 161-164. <https://bulprengpe.enu.kz/index.php/main/article/view/141/138>
4. Езиева, З. М. (2020). Концептуальный подход при решении дизайнерских задач с использованием аспектов этноценностей-элементов национального костюма, как творческого источника для студентов направления «Дизайн костюма». Проблемы инженерной графики и профессионального образования, 56(1), 5-5.
5. Захарова И.В., Лобачева Н.П., Люшкевич Ф.Д. и др. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. М.: «Наука» 1989 – 253с.
6. Сабетказы Акатай. Древние культы и традиционная культура казахского народа. Алматы, 2011 - 411с.
7. <https://lex.uz/ru/docs/5460676> Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.06.2021 г. № ПП-5149 «О мерах по дальнейшему развитию и популяризации вида спорта стрельба из лука».
8. <https://lex.uz/en/docs/6035643> Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.05.2022 г. № ПП-259 О мерах по популяризации и развитию видов этноспорта.
9. <https://newskif.su> Костюм женщин-воительниц у ранних кочевников Доклад С.А.Яценко на XII конференции «Древности Востока».